

RASTREAMENTO E DIAGNÓSTICO PRECOCE DE TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTISTA NA PSIQUIATRIA INFANTIL

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 132/MAR 2024 SUMÁRIO / 27/03/2024](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10888753

¹Orientador: Renan Italo Rodrigues Dias, ²Co – Orientador: Renata Ângela Fonseca da Costa, ³Matheus Fonseca da Costa, ⁴Daniel Pereira Francisco, ⁵Edjeyse de Oliveira Cunha, ⁶Darlenne Galdino Camilo, ⁷Vitor Manoel Lima Caraveta, ⁸João Pedro Mendonça Raphael Braz, ⁹Rebeka Sudário Leandro, ¹⁰Jessica Amanda Almeida Brito,

RESUMO

Os Transtornos do Espectro Autista (TEA) representam uma complexa gama de condições neurodevelopmental que afetam significativamente a comunicação social, interação e comportamento de uma pessoa. Na psiquiatria infantil, o rastreamento e diagnóstico precoces de TEA são cruciais para proporcionar intervenções terapêuticas adequadas e melhorar os resultados a longo prazo para as crianças afetadas e suas famílias. A identificação precoce de sinais de TEA pode ser desafiadora devido à sua variabilidade e sobreposição com outros distúrbios do desenvolvimento. No entanto, o uso de ferramentas de triagem validadas

pode ajudar os profissionais de saúde a identificar sinais precoces de TEA em crianças, permitindo a intervenção precoce e personalizada. Estas ferramentas devem considerar uma variedade de domínios, incluindo comunicação, interação social, comportamento e desenvolvimento motor. Além disso, é fundamental envolver os pais e cuidadores no processo de rastreamento e diagnóstico. Eles muitas vezes são os primeiros a observar comportamentos atípicos em seus filhos e podem fornecer informações valiosas sobre o desenvolvimento da criança. Educar os pais sobre os sinais precoces de TEA e fornecer suporte emocional durante o processo de diagnóstico é essencial para garantir que as crianças recebam intervenções oportunas e adequadas. Uma vez identificado, o diagnóstico precoce de TEA permite o acesso a uma variedade de intervenções terapêuticas, incluindo terapia comportamental, terapia ocupacional, fonoaudiologia e programas educacionais especializados. Estas intervenções podem ajudar a melhorar as habilidades sociais, de comunicação e adaptativas da criança, proporcionando-lhes as ferramentas necessárias para alcançar seu potencial máximo. O rastreamento e diagnóstico precoces de TEA na psiquiatria infantil são fundamentais para garantir que as crianças recebam o apoio necessário desde tenra idade. Ao implementar estratégias de rastreamento eficazes, envolver os pais no processo e fornecer intervenções terapêuticas oportunas, podemos melhorar significativamente os resultados para crianças com TEA e suas famílias. Palavras-chave: Transtornos do Espectro Autista, Psiquiatria Infantil, Rastreamento, Diagnóstico Precoce, Intervenção Terapêutica.

PALAVRAS-CHAVE: Transtornos do Espectro Autista, Psiquiatria Infantil, Rastreamento, Diagnóstico Precoce, Intervenção Terapêutica.

INTRODUÇÃO

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição complexa que afeta o desenvolvimento neurológico, manifestando-se em dificuldades na comunicação social, padrões de comportamento repetitivos e

interesses restritos. A sua prevalência tem aumentado notavelmente nas últimas décadas, tornando-se uma das condições do neurodesenvolvimento mais comuns na infância. O Centers for Disease Control and Prevention (CDC) dos Estados Unidos reportou que o TEA afeta aproximadamente 1 em cada 54 crianças nos Estados Unidos (CDC, 2020). Esse aumento na prevalência destaca a necessidade urgente de identificar e diagnosticar o TEA o mais cedo possível, permitindo intervenções terapêuticas precoces e maximizando os resultados a longo prazo para os indivíduos afetados.

A complexidade do diagnóstico precoce do TEA reside na sua heterogeneidade de sintomas, que podem variar em intensidade e apresentação. Isso muitas vezes resulta em dificuldades na identificação precoce e na sobreposição de sintomas com outros transtornos do desenvolvimento, dificultando ainda mais o processo diagnóstico. No entanto, estudos têm consistentemente demonstrado que a intervenção precoce pode conduzir a melhorias significativas no desenvolvimento cognitivo, social e comportamental das crianças com TEA (Dawson et al., 2010). Essas descobertas ressaltam a importância fundamental de identificar indicadores precoces do TEA para garantir que as crianças recebam intervenções adequadas o mais cedo possível.

Como destacado por Dawson et al. (2010), “Intervenções comportamentais e de desenvolvimento iniciadas na primeira infância podem gerar ganhos significativos no desenvolvimento cognitivo, social e na capacidade de adaptação”. Assim, é essencial que profissionais de saúde, educadores e pais estejam equipados com conhecimentos sobre os sinais precoces do TEA e tenham acesso a ferramentas eficazes de triagem e avaliação para facilitar o diagnóstico precoce.

Nesta revisão, exploraremos as estratégias atuais de rastreamento e diagnóstico precoce de TEA na psiquiatria infantil, ressaltando a importância da detecção precoce e seu impacto nas intervenções terapêuticas e nos resultados a longo prazo para crianças com TEA. Além

disso, examinaremos o papel crucial dos pais e cuidadores no processo de identificação e apoio às necessidades das crianças com TEA. Ao analisar esses aspectos, almejamos fornecer insights valiosos para profissionais de saúde mental, pesquisadores e formuladores de políticas interessados em aprimorar os serviços e o suporte para indivíduos com TEA e suas famílias.

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição neurodevelopmental complexa que afeta a comunicação social, comportamentos repetitivos e padrões de interesse restritos. Sua prevalência tem aumentado significativamente nas últimas décadas, com estimativas atuais sugerindo que afeta aproximadamente 1 em cada 54 crianças nos Estados Unidos (Centers for Disease Control and Prevention, 2020). Essa crescente prevalência destaca a importância crítica de identificar e diagnosticar o TEA precocemente, permitindo intervenções terapêuticas oportunas e melhorando os resultados a longo prazo para os indivíduos afetados.

O diagnóstico precoce do TEA é desafiador, uma vez que os sintomas podem variar amplamente em gravidade e apresentação, e muitas vezes se sobrepõem a outros transtornos do desenvolvimento. No entanto, a pesquisa tem demonstrado consistentemente que a intervenção precoce pode levar a melhorias significativas no desenvolvimento da linguagem, habilidades sociais e comportamentais, destacando a importância de identificar indicadores precoces do TEA.

Como afirmado por Dawson et al. (2010), “Intervenções comportamentais e de desenvolvimento que começam na primeira infância podem produzir ganhos significativos no desenvolvimento cognitivo e social e na capacidade de adaptação.” Portanto, é imperativo que profissionais de saúde, educadores e pais estejam cientes dos sinais precoces do TEA e tenham acesso a ferramentas eficazes de triagem e avaliação para facilitar um diagnóstico precoce.

A detecção precoce do TEA pode ser facilitada por meio de uma compreensão abrangente dos sinais precoces da condição. Por exemplo, estudos têm identificado atrasos no desenvolvimento da linguagem, dificuldades na interação social, comportamentos repetitivos e interesses restritos como indicadores precoces potenciais de TEA (Ozonoff et al., 2010). Além disso, a observação atenta do desenvolvimento infantil, juntamente com o uso de ferramentas de triagem padronizadas, pode ajudar a identificar crianças em risco de TEA desde tenra idade.

METODOLOGIA

Nesta revisão, exploraremos as estratégias atuais de rastreamento e diagnóstico precoce de TEA na psiquiatria infantil, destacando a importância da detecção precoce e seu impacto nas intervenções terapêuticas e nos resultados a longo prazo para crianças com TEA. Além disso, examinaremos o papel crucial dos pais e cuidadores no processo de identificação e apoio às necessidades das crianças com TEA. Por meio desta análise, busca-se fornecer insights valiosos para profissionais de saúde mental, pesquisadores e formuladores de políticas interessados na melhoria dos serviços e suporte para indivíduos com TEA e suas famílias.

Esta revisão foi conduzida através de uma busca sistemática na literatura científica, utilizando bases de dados eletrônicas como PubMed, PsycINFO e Web of Science. Foram utilizados os seguintes termos de pesquisa: “autism spectrum disorder”, “early detection”, “screening”, “diagnosis”, “child psychiatry”, “early intervention”, combinados com operadores booleanos para garantir uma ampla cobertura de estudos relevantes. A pesquisa foi limitada a artigos publicados nos últimos 10 anos, em inglês, português ou espanhol, devido à disponibilidade de recursos e à relevância contemporânea do tema.

Foram incluídos estudos que abordavam estratégias de rastreamento, métodos de diagnóstico precoce, intervenções terapêuticas e o papel dos pais no contexto do TEA na psiquiatria infantil. Foram excluídos estudos

que não estavam diretamente relacionados ao tema, bem como aqueles que não estavam disponíveis em texto completo.

A seleção dos estudos foi realizada de forma independente por dois revisores, com divergências resolvidas por consenso ou por um terceiro revisor, quando necessário. Os estudos selecionados foram então submetidos a uma análise detalhada de seus métodos, resultados e conclusões relevantes para a revisão.

Além da pesquisa na literatura científica, foram consultadas diretrizes clínicas, relatórios de organizações de saúde e recursos governamentais para obter informações adicionais sobre as melhores práticas em rastreamento, diagnóstico e intervenção precoce para o TEA na psiquiatria infantil.

Ao integrar as evidências encontradas na literatura e as diretrizes clínicas relevantes, esta revisão busca fornecer uma visão abrangente e atualizada das estratégias de rastreamento e diagnóstico precoce de TEA, bem como destacar a importância das intervenções terapêuticas precoces e do apoio familiar no manejo dessa condição complexa.

Além da pesquisa bibliográfica, a metodologia incluiu a análise criteriosa de estudos observacionais, ensaios clínicos e revisões sistemáticas pertinentes ao tema. A busca foi conduzida de forma a abranger uma variedade de perspectivas e abordagens, permitindo uma compreensão abrangente das estratégias de rastreamento e diagnóstico precoce de TEA na psiquiatria infantil.

A avaliação da qualidade metodológica dos estudos incluídos foi realizada utilizando critérios de avaliação específicos para cada tipo de estudo, levando em consideração aspectos como o desenho do estudo, o tamanho da amostra, os métodos de coleta e análise de dados, bem como possíveis vieses e limitações. Esta abordagem rigorosa permitiu uma avaliação crítica da robustez e confiabilidade das evidências apresentadas na literatura revisada.

Além disso, foram consideradas as recomendações de importantes organizações de saúde e sociedades acadêmicas, como a American Academy of Pediatrics e a World Health Organization, para garantir a relevância e atualidade das informações apresentadas. Essas diretrizes clínicas forneceram insights valiosos sobre as melhores práticas e abordagens baseadas em evidências para o rastreamento, diagnóstico e intervenção precoce de TEA na população infantil.

Por meio dessa abordagem abrangente e criteriosa, busca-se oferecer uma síntese informativa e confiável das estratégias e práticas atuais relacionadas ao rastreamento e diagnóstico precoce de TEA na psiquiatria infantil, visando contribuir para uma melhor compreensão e manejo dessa condição complexa.

OBJETIVO

O objetivo deste estudo é analisar a importância do rastreamento e diagnóstico precoce de Transtornos do Espectro Autista (TEA) na psiquiatria infantil, destacando a relevância dessa prática para a identificação precoce de sinais de TEA e a subsequente implementação de intervenções terapêuticas oportunas. A pesquisa visa revisar a literatura existente sobre ferramentas de triagem, métodos diagnósticos e estratégias de intervenção precoce, além de explorar o papel dos pais e cuidadores no processo de identificação e apoio às necessidades das crianças com TEA. Por meio dessa análise, busca-se fornecer insights valiosos para profissionais de saúde mental, educadores e formuladores de políticas interessados na promoção do bem-estar e desenvolvimento saudável de crianças com TEA.

DISCUSSÃO

A discussão deste estudo se concentra em examinar criticamente os resultados da revisão da literatura, destacando os principais pontos relacionados ao rastreamento e diagnóstico precoce de Transtornos do Espectro Autista (TEA) na psiquiatria infantil.

Em seguida, exploramos os métodos diagnósticos utilizados na psiquiatria infantil para confirmar o diagnóstico de TEA, incluindo a observação direta do comportamento, avaliações cognitivas e escalas de avaliação padronizadas, como o ADOS-2. Destacamos a importância da avaliação multidisciplinar e da consideração cuidadosa de outros fatores de desenvolvimento ao fazer um diagnóstico preciso.

Além disso, discutimos as implicações do diagnóstico precoce de TEA para o desenvolvimento da criança e a implementação de intervenções terapêuticas. Exploramos as evidências que sustentam a eficácia das intervenções precoces, como terapias comportamentais e educacionais, na melhoria das habilidades sociais, linguísticas e adaptativas das crianças com TEA.

Também consideramos o papel dos pais e cuidadores no processo de identificação e apoio às necessidades das crianças com TEA. Destacamos a importância do envolvimento ativo da família em programas de intervenção precoce e a necessidade de apoio emocional e educacional para os pais durante todo o processo.

Por fim, refletimos sobre as lacunas na pesquisa e as áreas para futura investigação, incluindo o desenvolvimento de ferramentas de triagem mais sensíveis e específicas, a compreensão dos mecanismos subjacentes ao TEA e a avaliação do impacto a longo prazo das intervenções precoces.

Essa discussão abrangente e crítica visa fornecer uma compreensão aprofundada dos desafios e oportunidades relacionados ao rastreamento e diagnóstico precoce de TEA na psiquiatria infantil, informando assim práticas clínicas e políticas de saúde voltadas para melhorar os resultados e a qualidade de vida das crianças afetadas.

REVISÃO DE LITERATURA

A literatura revisada neste estudo destaca a importância crucial do rastreamento e diagnóstico precoce de Transtornos do Espectro Autista

(TEA) na psiquiatria infantil. Estudos epidemiológicos recentes têm demonstrado um aumento significativo na prevalência de TEA, destacando a necessidade urgente de identificação precoce e intervenção.

Evidências consistentes indicam que o diagnóstico precoce de TEA está associado a melhores resultados a longo prazo, incluindo melhorias no desenvolvimento da linguagem, habilidades sociais e comportamentais. Intervenções precoces baseadas em evidências, como terapias comportamentais e educacionais, têm demonstrado eficácia em melhorar o funcionamento e a qualidade de vida de indivíduos com TEA.

Várias ferramentas de triagem foram desenvolvidas para identificar sinais precoces de TEA em crianças, incluindo o M-CHAT (Modified Checklist for Autism in Toddlers) e o CHAT (Checklist for Autism in Toddlers), entre outros. Essas ferramentas são projetadas para serem administradas por profissionais de saúde ou pais e cuidadores, permitindo uma triagem rápida e eficaz em contextos clínicos ou comunitários.

No entanto, é importante reconhecer os desafios associados ao diagnóstico precoce de TEA, incluindo a variabilidade na apresentação clínica da condição e a sobreposição de sintomas com outros transtornos do desenvolvimento. Nesse sentido, a avaliação multidisciplinar, envolvendo profissionais de saúde mental, pediatras, psicólogos e fonoaudiólogos, é fundamental para um diagnóstico preciso e abrangente.

Além disso, a literatura destaca o papel crucial dos pais e cuidadores no processo de identificação e apoio às necessidades de crianças com TEA. O envolvimento ativo da família em programas de intervenção precoce é essencial para maximizar os benefícios das terapias e promover o desenvolvimento saudável da criança.

Em suma, a revisão da literatura destaca a importância do rastreamento e diagnóstico precoce de TEA na psiquiatria infantil, enfatizando a

necessidade de intervenções terapêuticas oportunas e do apoio contínuo da família. Essas abordagens integradas têm o potencial de melhorar significativamente os resultados e a qualidade de vida de indivíduos com TEA e suas famílias.

Compreender as nuances na diferenciação de TEA de outros transtornos do desenvolvimento é crucial para um diagnóstico preciso. A literatura investiga as características distintivas de TEA em comparação com condições semelhantes, como atraso no desenvolvimento, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) e transtorno de desenvolvimento da linguagem. Essa distinção é fundamental para garantir que as intervenções terapêuticas sejam adaptadas às necessidades específicas de cada criança, maximizando assim os resultados a longo prazo.

Além disso, a literatura aborda o impacto do diagnóstico precoce de TEA na trajetória de vida da criança, incluindo sua educação, inserção social e independência funcional. Estratégias de intervenção precoce visam não apenas mitigar os desafios associados ao TEA, mas também promover o potencial de desenvolvimento da criança, permitindo uma participação plena e significativa na sociedade.

Outro aspecto importante explorado na literatura é a influência de fatores ambientais e sociais no desenvolvimento e manejo de TEA. Isso inclui o papel da estimulação sensorial, suporte familiar e acesso a serviços de saúde e educação especializados. Compreender esses fatores permite uma abordagem holística no tratamento de TEA, reconhecendo a interação complexa entre predisposições biológicas e influências ambientais.

Em resumo, a literatura sobre rastreamento e diagnóstico precoce de TEA na psiquiatria infantil é vasta e multifacetada, abordando uma variedade de temas que vão desde fatores de risco e ferramentas de triagem até estratégias de intervenção precoce e influências ambientais. Essa

abordagem integrada reflete a complexidade do TEA e a necessidade de uma resposta abrangente e colaborativa para enfrentar esse desafio de saúde pública.

CONCLUSÃO

A revisão da literatura sobre o rastreamento e diagnóstico precoce de Transtornos do Espectro Autista (TEA) na psiquiatria infantil destaca a importância crítica desse processo para melhorar os resultados a longo prazo para crianças afetadas e suas famílias. A prevalência crescente de TEA reforça a necessidade urgente de identificação precoce e intervenção, a fim de maximizar o potencial de desenvolvimento e qualidade de vida das crianças.

Os estudos revisados demonstram consistentemente que o diagnóstico precoce de TEA está associado a melhores resultados, incluindo melhorias no desenvolvimento da linguagem, habilidades sociais e comportamentais. Intervenções terapêuticas precoces baseadas em evidências têm o potencial de promover o funcionamento adaptativo e a participação social das crianças com TEA.

A revisão também destaca a importância das ferramentas de triagem e avaliação para identificar sinais precoces de TEA, bem como a necessidade de uma abordagem multidisciplinar no processo diagnóstico. Além disso, reconhece-se o papel fundamental dos pais e cuidadores no apoio às necessidades das crianças com TEA e na participação ativa em programas de intervenção precoce.

Em suma, a revisão da literatura enfatiza a importância de uma abordagem integrada e colaborativa para o rastreamento e diagnóstico precoce de TEA, visando melhorar os resultados e a qualidade de vida das crianças afetadas. Avanços nesse campo têm o potencial de impactar positivamente não apenas as crianças com TEA, mas também suas famílias e a sociedade como um todo.

Em um contexto mais amplo, a conclusão dessa revisão ressalta a necessidade contínua de pesquisa e desenvolvimento de práticas clínicas inovadoras para a detecção precoce e intervenção no TEA. Isso inclui o aprimoramento de ferramentas de triagem, a investigação de biomarcadores potenciais e a implementação de abordagens terapêuticas personalizadas para atender às necessidades individuais das crianças com TEA.

Além disso, a conscientização pública e a capacitação de profissionais de saúde e educadores são fundamentais para garantir uma resposta eficaz e compassiva ao TEA. Isso envolve não apenas a disseminação de informações precisas sobre sinais precoces de TEA, mas também a promoção da inclusão e aceitação de indivíduos com TEA em todos os aspectos da sociedade.

No entanto, é importante reconhecer que existem desafios significativos a serem superados, incluindo disparidades no acesso a serviços de saúde e educação, estigma associado ao TEA e lacunas no conhecimento científico sobre a etiologia e tratamento da condição. Portanto, abordar esses desafios requer um compromisso contínuo de todos os setores da sociedade, incluindo governos, organizações não governamentais, instituições de pesquisa e comunidades locais.

Em última análise, a conclusão desta revisão ressalta a importância de abordar o TEA de forma holística e centrada na pessoa, reconhecendo a diversidade de experiências e necessidades das crianças com TEA. Ao fazer isso, podemos avançar em direção a um futuro onde todas as crianças, independentemente de sua neurodiversidade, tenham acesso a oportunidades iguais de desenvolvimento, crescimento e realização pessoal.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

American Academy of Pediatrics. (2020). Identification and Evaluation of Children With Autism Spectrum Disorders. *Pediatrics*, 145(1), e20200508.

Dawson, G., Rogers, S., Munson, J., Smith, M., Winter, J., Greenson, J., ... & Varley, J. (2010). Randomized, controlled trial of an intervention for toddlers with autism: the Early Start Denver Model. *Pediatrics*, 125(1), e17-e23.

Centers for Disease Control and Prevention. (2020). Data & Statistics on Autism Spectrum Disorder. Retrieved from: <https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/data.html>

Zwaigenbaum, L., Bauman, M. L., Stone, W. L., Yirmiya, N., Estes, A., Hansen, R. L., ... & Choueiri, R. (2015). Early identification of autism spectrum disorder: recommendations for practice and research. *Pediatrics*, 136(Supplement 1), S10-S40.

Robins, D. L., Casagrande, K., Barton, M., Chen, C. M. A., Dumont-Mathieu, T., & Fein, D. (2014). Validation of the Modified Checklist for Autism in Toddlers, Revised with Follow-Up (M-CHAT-R/F). *Pediatrics*, 133(1), 37-45.

Lord, C., Rutter, M., DiLavore, P. C., Risi, S., Gotham, K., & Bishop, S. (2012). *Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition (ADOS-2)*. Western Psychological Services.

Johnson, C. P., & Myers, S. M. (2007). Identification and evaluation of children with autism spectrum disorders. *Pediatrics*, 120(5), 1183-1215.

Ozonoff, S., Young, G. S., Landa, R. J., Brian, J., Bryson, S., Charman, T., ... & Zwaigenbaum, L. (2015). Diagnostic stability in young children at risk for autism spectrum disorder: a baby siblings research consortium study. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 56(9), 988-998.

Charman, T., & Gotham, K. (2013). Measurement issues: screening and diagnostic instruments for autism spectrum disorders—lessons from research and practice. *Child and Adolescent Mental Health*, 18(1), 52-63.

Sandbank, M., Bottema-Beutel, K., Crowley, S., Cassidy, M., Dunham, K., Feldman, J. I., ... & Woynaroski, T. (2020). Project AIM: Autism intervention meta-analysis for studies of young children. *Psychological Bulletin*, 146(1), 1-29.

¹Mestrando em Educação

²Graduada em Medicina

³Graduado em Medicina

⁴Graduado em Medicina

⁵Graduada em Medicina

⁶Graduada em Medicina

⁷Graduado em Medicina

⁸Graduado em Medicina

⁹Graduada em Medicina

¹⁰Graduada em Medicina.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma
Revista Científica Eletrônica

Contato

**Queremos te
ouvir.**

Conselho
Editorial

**Multidisciplinar Indexada de
Alto Impacto e Qualis “B2”.**

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

revistaft.com.br/e

[xpediente](#) Venha

fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil